

QORAQALPOQ QISSAXONCHILIK MAKTABINING BOSHLANISHI

O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti Nukus filiali "Folklor va etnografiya" kafedrası mudiri, dotsent Maxammatdinova Lola.

Annotasiya. Ushbu maqolada qoraqalpoq og‘zaki xalq ijodining eng qadimiy shakllaridan biri bo‘lgan Qissaxon janri tahlil qilinadi. Qissaxonlar — asrlar davomida epik dostonlar, afsonalar, she’riy asarlar va ma’naviy qadriyatlarni ohangdor o‘qish va kuylash orqali avloddan-avlodga yetkazib kelgan iqtidorli ijrochilardir. Maqolada janrning Massagetlar davriga borib taqaluvchi kelib chiqishi hamda Qurazbek Rozibek o‘g‘li, Ayapbergen Musaev, Abboz Dabilov va boshqa mashhur qissaxonlarning hissasi yoritilgan. Shuningdek, unda janrning poetik va ritmik tuzilmalari, ijro uslublari hamda qissaxonlik an’anasining milliy o‘zlikni shakllantirish va madaniy merosni asrashdagi o‘rni ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: Qissaxon, qoraqalpoq folklori, og‘zaki xalq ijodi, epik an’ana, shoir-qissaxonlar, ijro an’analari, musiqiy-she’riy meros.

НАЧАЛО КОРАКАЛПАКСКОЙ ШКОЛЫ КИССАХОНСТВА

Мухаммадинова Лола — заведующая кафедрой «Фольклор и этнография» Нукусского филиала Государственного института искусств и культуры Узбекистана, доцент.

Аннотация. В данной статье рассматривается жанр киссахонства, являющийся одним из древнейших видов устного народного творчества каракалпаков. Киссахоны — это талантливые исполнители, которые на протяжении веков передавали народные эпосы, легенды, поэтические произведения и нравственные ценности через мелодичное чтение и пение. В статье освещается происхождение жанра, его развитие с эпохи массагетов, деятельность известных киссахонов, таких как Курзабек Розибек уулы, Аяпберген Мусаев, Аббоз Дабиллов и другие. Также анализируются особенности поэтики, ритмической структуры, исполнительской манеры и роль киссахонства в формировании национального самосознания и сохранении культурного наследия.

Ключевые слова: киссахонство, каракалпакский фольклор, устное народное творчество, дастанное искусство, поэты-киссахоны, исполнительские традиции, музыкально-поэтическое наследие.

QORAQALPOQ QISSAXONCHILIK MAKTABINING BOSHLANISHI

Maxammatdinova Lola — O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti Nukus filiali «Folklor va etnografiya» kafedrası mudiri, dotsent.

Annotation. This article explores the **Qissakhon** genre, one of the oldest forms of Karakalpak oral folk art. Qissakhons are talented performers who, for centuries, have transmitted epic tales, legends, poetic works, and moral values through melodic recitation and singing. The article discusses the origins of the genre dating back to the Massagetae period, and highlights the contributions of prominent Qissakhons such as Qurazbek Rozibek og‘li, Ayapbergen Musaev, Abboz Dabilov, and others. It also examines the poetic and rhythmic structures, performance styles, and the role of the Qissakhon tradition in shaping national identity and preserving cultural heritage.

Keywords: Qissakhon, Karakalpak folklore, oral folk art, epic tradition, poet-qissakhons, performance traditions, musical-poetic heritage.

Qissaxonlik san‘ati o‘z kelib chiqishi jihatidan qoraqalpoq xalqi tarixining chuqur qatlamlariga borib taqaladi. Olimlarning ko‘rsatishicha, bu san‘atning ildizlari Massagetlar davriga, ya‘ni eramizdan avvalgi davrlarga borib taqaladi. Qissaxonlik qadimda ham xalq orasida ijtimoiy, madaniy va tarbiyaviy ahamiyatga ega bo‘lgan ijrochilik turi sifatida shakllanib borgan. O‘sha davrda yozma adabiyot hali keng yoyilmagan bir paytda, xalq o‘z tarixini, afsonalarini, qahramonlik dostonlarini, muhabbat va ezgulik haqidagi rivoyatlarni aynan qissaxonlar orqali eshitgan va yod olgan. Shu bois qissaxonlar xalqning og‘zaki adabiy merosini avloddan avlodga yetkazuvchi asosiy vosita bo‘lib xizmat qilganlar Xalq jirchilarining eng qadim zamonlardan kelayotgan turi Qissaxon janri bo‘lib kelib chiqishi jihatidan qoraqalpoq xalqi Massagetlar davridan kelayotgan hunarmand bo‘lib hisoblanadi. Qissaxonlik asosan xalqning adabiy merosi bo‘lgan dostonlar, afsonalar, xalq shoirlarining asarlari, o‘z zamonining orzu-armonlarini ohangdor kuylarga qo‘shib, xalq og‘zaki adabiyotining namunalarini maqol-matal, hikmatli so‘zlar, to‘lg‘ov termalarni targ‘ib qiluvchi so‘z ustasi, katta iste‘dod egasi xush ovozli ijrochi.

Qoraqalpoq qissaxonlik maktabining boshlanishi ta‘rif she‘rlarining yuksak ustasi, shoir va qissaxon Qo‘razbek Rozibek o‘g‘lining nomi bilan bog‘liq Albatta, bu san‘at bungacha ham bor ekanligi shubhasiz, chunki uni ham shu yo‘lga chorlagan san‘at egalari, ustozlari, chiqqan maktabi bo‘lgan bo‘lsa kerak. Ushbu maktabning davomchilari, shoirlik va qissaxonlikning rivojlanishiga munosib hissa qo‘shib uni bizning bugungi davrimizga yetkazib davom ettiruvchilar Ayapbergen Musayev, Qozoqboy shoir, Qozi Mavlik deb nom olgan Mavrut Bekmuhammad o‘g‘li, Qovender bola nomi bilan mashhur Qovender Xo‘janioyoz o‘g‘li, Abboz Dabilov, Sodiq Nurimbetov, Ram shoir nomi bilan tanilgan Rambergen Xo‘jambergenovlar hisoblanadi.

Qissaxonlar muhabbat mavzusidagi asarlarni aytadigan bo‘lgan. Masalan: G‘arib oshiq, Yusuf-Ahmad, Sayotxon-Hamro, Zavra-Toir, GulSanavbar, Go‘ro‘g‘lidan Bozirgan, Qirmandali bo‘limlarini alohida zavq bilan ijro etgan, ko‘pchilik mehr bilan tinglagan. Qissaxonlik ijrosi ko‘pincha **to‘ylar, marakalar, xalq yig‘inlari** kabi ommaviy tadbirlarda amalga oshirilgan. Bunday tadbirlarda baxshilar, jirovlar va qissaxonlar birgalikda qatnashib, galma-gal chiqish qilganlar.

Qissaxonlar ko‘pincha doston yoki qissani boshlovchi yoki yakunlovchi sifatida maydonga chiqqan. Ularning ovozidagi ohangdorlik, dostonning mazmunini ko‘ngildan o‘tkazib aytish mahorati tinglovchilarda katta ruhiy zavq uyg‘otgan. Qaysidir mashhur kompozitorning “Inson ovoziga teng keladigan ovozni hech bir cholg‘u asbobi bera olmaydi” degan so‘zlari aynan qissaxonlik san‘atiga to‘la mos keladi, chunki bu san‘atning asosiy quroli — inson ovozi, so‘zning ohangdorligi va ma’naviy kuchidir.

Qissaxon yo‘lida aytiladigan asarlar boshqa she’riy asarlardan farqlanadi. Unchalik murakkab emas, hammaga tushunarli, mohirona qofiyalangan va mazmunli, bo‘g‘in tengligiga qarab ohanglari o‘zgarib turadi. Jirov, baxshi kuylarini qaysi bir san‘at egalarining yozgan asarlari kabi qissaxon yo‘li qo‘shiqlari ohanglarini ham qaysidir vaqtlarda samarali yaratgani ma’lum.

Qissaxonlik san‘atining aytishga, o‘qishga, ijro etishga ham yaqinligi va shoir qissaxonlar bilan bir qatorda, faqat o‘qib aytish bilan shug‘ullanuvchilar ham bo‘lgan. Qoraqalpoq shoirlarining yana bir xususiyatlari, ular o‘z asarlarini qissaxon yo‘li bilan o‘qigan va har biri o‘z o‘qish uslubiga ega bo‘lgan. Qissaxonlikning oldiga qo‘ygan asosiy burchli vazifamizning o‘zi ham: qo‘shiqlarni yoki dostonlarni xush ovozda go‘zal ohanglar bilan o‘z tinglovchilariga yoqimli va ta’sirli qilib yetkazib berishdan iborat. To‘y-marakalarda, ziyofatlarda baxshi, jirovlar bilan birga ularga ham taklif etilib, ba’zi yig‘inlarda galma-gal degandek qissalar o‘qilgan. So‘z ovozlari haqida ekan: qaysidir buyuk kompozitorning inson ovoziga teng keladigan ovozni hech bir cholg‘u asbobi bera olmaydi degan ta’rifi bizning qissaxonlarimizga tegishli bo‘lsa kerak.

Qissaxonlar qo‘shiqlarida xalqini, yurtini himoya qiladigan mardlik, halollik, ezgulik, muhabbat, ona yurtga sadoqat kabi yuksak fazilatlar haqida kuylaydi. Masalan: O‘zbekiston xalq kuychisi, Qoraqalpog‘iston xalq shoiri, Berdaq nomidagi davlat mukofotining birinchi sovrindori bo‘lgan bizning davrimizda yaratilgan, milliylik bilan chuqur sug‘orilgan "Bahodir" dostonining muallifi shoir va qissaxon Abboz Dabilovning «Namart jigit nege darkar», «Jengen jaqsi» she’rlari qissaxon yo‘li bilan ijro etilishi, har bir ko‘ngilda tug‘ilgan yerga bo‘lgan farzandlik tuyg‘ularini jo‘sh urdiradi.

Bugungi kunda qissaxonlik san‘ati qoraqalpoq xalqining milliy madaniyatida o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan. U folklor festivallari, madaniy tadbirlar, tele va radio eshittirishlarda namoyish etilmoqda. Yosh avlod orasida bu san‘atga qiziqish uyg‘otish, ustoz-shogird an‘analarini davom ettirish madaniy merosni saqlashning muhim yo‘nalishlaridan biri bo‘lib qolmoqda. Qissaxonlik — bu shunchaki og‘zaki ijro emas, balki xalqning tarixiy xotirasi, estetik dunyoqarashi va musiqiy-badiiy tafakkurining mujassam ifodasidir.

Adabiyotlar:

1. Қ.Айымбетов «Халық даналығы», «Қарақлпақстан» билим баспасы Нөкис 1988-ж
2. Қ.Мақсетов «Қарақалпақ халық аўызеки дөретпелери»

3. Moyanov I.J. Qoraqalpoq xalq musiqasi asosida o'quvchi – yoshlar ma'naviy – axloqiy fazilatlarini shakllantirishning xususiyatlari: Avtoreferat diss. PhD. Nukus, 2019.